

О.М. Стасюк

С.н.с., к.е.н., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Робота підготовлена в рамках виконання відомчої НДР «Стратегування реконструктивного відновлення інфраструктури України» № держреєстрації 0124U003023.

У сучасних умовах економічних викликів та відновлення, зумовлених як військовими діями, так і необхідністю структурних реформ, особливого значення набуває формування ефективної та збалансованої транспортної системи, що ґрунтується на принципах сталого розвитку. Економічна складова сталого розвитку транспорту стає ключовим чинником, оскільки саме вона забезпечує оптимальне використання наявних ресурсів, сприяє впровадженню інновацій, забезпечує фінансову стійкість галузі, розширює доступність транспортних послуг для населення та бізнесу, а також інтегрує транспортну систему в загальнодержавні та міжнародні логістичні мережі. Такий підхід дозволяє не лише забезпечити стійке економічне зростання, а й посилити економічну безпеку та конкурентоспроможність країни в умовах післявоєнної відбудови та євроінтеграції.

Для забезпечення обґрунтованого управлінського впливу важливо застосовувати систему індикаторів, що дозволяє оцінювати економічну складову сталого розвитку транспорту. Такі індикатори повинні враховувати не лише динаміку витрат і доходів у транспортному секторі, а й його вплив на ВВП, ефективність використання ресурсів, рівень інвестицій та інновацій, вантажоємність, енергоефективність тощо.

У даному дослідженні систематизовано та запропоновано систему індикаторів для аналізу економічної складової сталого розвитку транспорту в Україні з урахуванням міжнародних практик та цілей сталого розвитку.

Сталий розвиток транспорту за економічною складовою передбачає ефективне, стабільне й конкурентоспроможне функціонування галузі транспорту з мінімальними витратами ресурсів, раціональним використанням інфраструктури, впровадженням інноваційних технологій та цифрових трансформацій, сприяє економічному зростанню, підтримує зайнятість, підвищує продуктивність перевезень і логістичних процесів, водночас зменшуючи економічні ризики та зміцнюючи фінансову стійкість транспортних підприємств.

**Розширена система індикаторів для оцінки сталого розвитку
транспортної України за економічною складовою**

Показник	Опис /Значення для аналізу
Економічна ефективність	
Обсяг перевезених вантажів транспортом, млн т	Відображає динаміку попиту на транспортні послуги, індикатор обсягу логістичної активності в економіці
Вантажообіг транспорту, млрд т-км	Показує фактичний транспортний обсяг з урахуванням відстані – важливий для оцінки навантаження на інфраструктуру
Вантажоемність транспорту (ресурсомісткість), грн/т	Індикатор ресурсомісткості перевезень, допомагає оцінити економічну ефективність транспортної системи
Вантажонапруженість транспорту, т-км/км	Показує середню інтенсивність використання транспортної інфраструктури (протяжності мережі) при вантажних перевезеннях
Продуктивність вантажних перевезень, т/грн	Відображає зв'язок транспортної діяльності з загальноекономічним зростанням
Обсяги виробленої продукції суб'єктів господарювання за видами, млн. грн	Відображає економічну вагу галузі у виробництві товарів та послуг, пов'язаних з транспорт
Логістична ефективність	
Індекс ефективності логістики	Глобальний показник від Світового банку: охоплює інфраструктуру, митне обслуговування, своєчасність, якість логістики
Інвестиції та розвиток інфраструктури	
Капітальні інвестиції в транспорт, млн грн	Визначає внесок галузі у розвиток інфраструктури та модернізацію
Інвестиції в транспортну інфраструктуру, % від ВВП	Важливий показник довгострокової стійкості і конкурентоспроможності галузі
Обсяги виробленої будівельної продукції, млн грн (інженерні споруди, в т.ч.: транспортні споруди; мости, естакади, тунелі та метро)	Вказує на інвестиційний клімат та оновлення інфраструктури в країні
Інноваційність	
Частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %	Свідчить про рівень інноваційної активності п-ств, зокрема в транспорті

Показник	Опис /Значення для аналізу
Виробництво інших транспортних засобів, од.	Оцінка рівня індустріального потенціалу України у виробництві транспортної техніки
Витрати на інновації в сфері транспорту, тис. грн	Індикатор інвестицій в дослідження, нові технології та цифровізацію транспортної галузі
Витрати на інновації за джерелами фінансування в сфері транспорту, тис. грн з них власних коштів п-ств, тис. грн	Дозволяє побачити частку держпідтримки й активність п-ств у фінансуванні інновацій
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) п-ств в сфері транспорту, тис. грн	Показує реальні економічні результати впровадження інновацій
К-ть інноваційно активних п-ств в сфері транспорту, од. / у % до загальної к-ті п-ств транспорту та складського гос-ва	Індикатор кількісного охоплення п-ств інноваційною діяльністю; характеризує інноваційну динаміку ринку в галузі транспорту
Цифрові трансформації галузі транспорту	
К-ть п-ств в сфері транспорту, які здійснювали електронну торгівлю, од. / у % до загальної к-ті п-ств транспорту та складського гос-ва	Відображають темпи впровадження цифрових бізнес-моделей у транспортному секторі
Обсяг реалізованої продукції п-ств в сфері транспорту, отриманий від електронної торгівлі, тис. грн / у % до загального обсягу реалізованої продукції під-ств транспорту та складського гос-ва	
К-ть п-ств в сфері транспорту, які мають доступ до мережі Інтернет, од. / у % до загальної к-ті під-ств транспорту та складського гос-ва	Інфраструктурна цифрова готовність транспортного сектору до індустрії 4.0
Частка к-ті п-ств в сфері транспорту, що мають мобільний додаток для клієнтів, у загальній к-ті п-ств транспорту та складського гос-ва, %	Ознака зручності сервісу для клієнтів, діджитал-орієнтованості
Частка к-ті п-ств в сфері транспорту, що мають вебсайт, у загальній к-ті п-ств транспорту та складського гос-ва, % (з функцією веб-сайту замовлення або бронювання в режимі онлайн та відстеження або перевірка статусу розміщених замовлень)	Відображає ступінь автоматизації процесів і електронної взаємодії з клієнтами

Показник	Опис /Значення для аналізу
Частка к-ті під-ств в сфері транспорту, що використовують соціальні медіа, у загальній к-ті п-ств транспорту та складського гос-ва, %	Показує рівень цифрового маркетингу та комунікаційної відкритості п-ств галузі
Частка к-ті п-ств, в сфері транспорту що використовують технології штучного інтелекту, у загальній к-ті п-ств в транспорту та складського гос-ва, %	Індикатор цифрової зрілості та інноваційного прориву в транспортній логістиці

Джерело: складено авторкою на основі даних Держстату [1].

Запропонована система індикаторів формує аналітичну базу для стратегічного управління транспортною системою України, дозволяє оцінити економічний потенціал транспортної галузі в тому числі через інноваційність та цифрові трансформації. Чим більш ефективною та інноваційною є транспортна система, тим вагоміший соціально-економічний ефект, який проявляється *для економіки* у забезпеченні стійкого зростання ВВП, стимулюванні інвестицій, створенні робочих місць, розвитку логістичних кластерів та експортного потенціалу; *для суспільства* у покращенні мобільності населення, доступі до товарів і послуг; *для держави* у збільшенні податкових надходжень, покращенні рейтингу країни у глобальних індексах, підвищенні економічної безпеки, підготовці транспортної системи до кліматичних викликів та інтеграції в європейський простір.

Список використаної літератури

1. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

